

TURKIY DUNYO DAVLATLARIDA “YASHIL” TEXNOLOGIYALAR VA ATROF-MUHIT MUHOFAZASI

Maxkamov Saidafzal Saidkamol o‘g‘li

Farg‘ona Politexnika instituti “Iqtisodiyot” kafedrasida assistenti, Farg‘ona, O‘zbekiston

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-3904-3587>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13903372>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Turkiy dunyo davlatlari va ularning hozirgi kundagi “yashil” texnologiyalar va ekologik xavf-xatarlarni oldini olishga qaratilgan loyihalari va Turkiy dunyo davlatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlari keltirilgan. Nafaqat Turkiya Respublikasida balki Turkiy dunyo davlatlarida ham hozirgi raqamli davrda “yashil” texnologiyalarning ahamiyati va “aqlli” shaharlarning ahamiyati haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: “yashil” texnologiyalar, atrof-muhit muhofazasi, ekologik xavf-xatarlar, raqamli davr, “aqlli” shaharlar, Turk dunyosi 2040 vizioni, ekologik barqarorlik.

Аннотация. В данной статье представлены страны тюркского мира и их текущие проекты, направленные на предотвращение «зеленых» технологий и экологических рисков, а также социально-экономические показатели стран тюркского мира. Не только в Турецкой Республике, но и в странах тюркского мира обсуждается важность «зеленых» технологий и значимость «умных» городов в нынешнюю цифровую эпоху.

Ключевые слова: «зеленые» технологии, охрана окружающей среды, экологические опасности, цифровая эра, «умные» города, видение тюркского мира до 2040 года, экологическая устойчивость.

Abstract. This article presents the countries of the Turkic world and their current projects aimed at preventing "green" technologies and environmental risks, and the socio-economic indicators of the countries of the Turkic world. Not only in the Republic of Turkey, but also in the countries of the Turkic world, the importance of "green" technologies and the importance of "smart" cities in the current digital age has been discussed.

Keywords: "green" technologies, environmental protection, environmental hazards, digital era, "smart" cities, Turkic World 2040 vision, environmental sustainability.

So‘nggi yillarda atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va aholi salomatligini saqlash sohasida bir qator muhim normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyevning tashabbusi bilan 2022-yilning 8-11 noyabr kunlari Turkiy Davlatlar Tashkilotining Samarqand sammiti doirasida tashkilotga a‘zo va kuzatuvchi davlatlarda ekologik xavfsizlik va “yashil” texnologiyalar doirasida muzokaralar amalga oshirildi[1]. Turkiy sivilizatsiya poytaxti deb e‘lon qilingan – Samarqandning Registon maydonida davlat rahbarlari shaxsiy namuna ko‘rsatganliklarini alohida ta‘kidlash lozim.

Milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda umumbashariy muammolarga kompleks yondashish, aholi salomatligi va genofondiga ziyon yetkazadigan mavjud ekologik muammolarni bartaraf etish, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, turkiy davrlarda ekologik ahvolni yaxshilash, “Yashil” texnologiyalarni mamlakatda qo‘llash bo‘yicha ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida belgilandi. Mazkur maqsadlarning amaliyotga tatbiq etilishi mavjud ekologik muammolarni hal etilishi bilan bir qatorda mintaqamizdagi ekologik barqarorlikni ta‘minlash uchun xizmat qiladi.

2021-yil 12-noyabrda Istanbulda Turkiya Respublikasi Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an boshchiligida Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashiga a‘zo davlatlar rahbarlarining sakkizinchi

sammitida "Yashil texnologiyalar va raqamli davrda "aqli" shaharlar" mavzusida muzokaralar amalga oshirildi[4]. Bu sammit doirasida "Turk dunyosi 2040 vizyoni"ni tasdiqlash masalalari hal etildi.

Turk Davlatlari Tashkilotining 2040-yilga mo'ljallangan Vizyonida iqtisodiy sohada bir qator qo'shma loyihalar va hamkorlik asoslari ilgari surildi[3]. Shu nuqtai nazardan, asosiy e'tibor iqtisodiy rivojlanish siyosatini uyg'unlashtirish, shuningdek, yashil iqtisodiyot va raqamlashtirishga qaratildi. Bundan tashqari, strategik hamkorlar bilan salohiyatni oshirish ham rejalar orasida. Bunga aniq dalil sifatida Turkiy Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar o'rtasidagi savdo aylanmasining 2022-yildagi 33 milliard dollardan 2023-yilda 42 milliard dollarga ko'tarilganini ko'rsatish mumkin. Shu nuqtai nazardan, "TuranSEZ loyihasi" doirasidagi tadqiqotlar davom etmoqda[6]. Bu masala yuzasidan Turkiya Respublikasi Savdo vaziri O'mer Bolat 2023-yil 3-noyabrda bo'lib o'tgan Ostona sammiti yakunlari bo'yicha qilgan bayonotida Qozog'istondagi TuranSEZ sanoat zonasi turkiy mamlakatlarning qo'shma iqtisodiy tashabbuslarini qamrab oluvchi yirik loyiha ekanligini ta'kidlangan. Turkiyada tashkil etilgan va faqat Turkiy Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarga xizmat qiladigan "Turon" moliya ilovasi va "yashil" texnologiyalar diqqatga sazovor qadamlardan biridir.

1-jadval

Turkiy Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarning ijtimoiy-iqtisodiy istiqbollari (2021-yil)[2]

Davlat	Aholi soni mln kishi	YaIM (Real)	YaIM milliard \$	joriy hisob balansi	ishsizlik	Iste'mol narxlari indeksi	Tashqi savdo hajmi mlrd \$
Turkiya	86.6	11.4	946.04	-1.7	12	36.1	496.7
Ozorbayjon	10.4	5.6	55.97	15.2	6	12	34
Qozog'iston	19.6	4.1	218.01	-2.9	4.9	8.4	102
O'zbekiston	35.5	7.4	80.97	-7	9.5	10	38
Qirg'iziston	6.9	3.7	55.97	-8.7	9	11.2	0.73
Turkmaniston	6.1	4.6	66.63	0.6	-	21	7
Vengriya	9.7	7.1	182.28	-3.2	4.1	7.4	280
Jami:	174.8	43.9	1605.84	-7.7	45.5	106.1	958.43

Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, Turkiy Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarning 2021-yildagi ijtimoiy iqtisodiy ko'rsatkichlari ko'rsatib o'tilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, eng katta YaIM ulushi Turkiya Respublikasiga tegishli bo'lib, 946,04 mlrd \$ga teng bo'lsa, eng past ko'rsatkich esa Ozorbayjon va Qirg'iziston Respublikalariga (55,97 mlrd \$) tegishli.

So'nggi 20 yilda "yashil" texnologiyalar, iqlim o'zgarishi va atrof muhit muhofazasi sohasida 2 791 loyiha va 2 352 kishiga 9,8 mlrd liralik yordam ko'rsatildi. Turkiya bilimlar va texnologik tadqiqotlar tashkiloti (TÜBİTAK) tomonidan 900 ming liraga yaqin tadbirkorlik loyihalariga ko'maklashishni ta'kidlab o'tgan[5].

Turkiy Davlatlar Tashkiloti tomonidan "Yashil o'sish texnologiyasi yo'l xaritasi"ni jamoatchilik bilan tanishtirish, unda uglerod emissiyasi jihatidan ajralib turadigan va bugungi kunda iqtisodiyot uchun muhim rol o'ynaydigan 6 sektorga e'tibor qaratilganligi ma'lum qilindi va "Turkiy dunyo davlatlarida yo'l xaritada, temir-po'lat, alyuminiy, sement, kimyo, plastmassa

va o'g'itlar sohalaridagi sanoat tashkilotlari uchun zarur bo'lgan texnologik ehtiyojlar aniqlandi va barcha manfaatdor tomonlar bilan 2026, 2030 va 2035 yillarga mo'ljallangan maqsadlar belgilanib olindi. Innovatsiyaga asoslangan yechimlar Turkiy dunyo davlatlari Yashil sanoat loyihasi doirasida amalga oshiriladigan “yashil” texnologiyalar va atrof muhofazasi loyihalari barcha a'zo davlatlar uchun mushtarak maqsad sifatida e'tiborga molikdir.

Turkiy dunyo davlatlarida “yashil” texnologiyalar va atrof-muhitni muhofaza qilishda bir qancha takliflar berishimiz mumkin:

- “yashil” texnologiyalar yordamida mamlakatlarda qayta ishlab chiqarishni rivojlantirish, mamlakatning barcha sohalarini rivojlantirish uchun amaliy yordam bo'ladi;

- “yashil” texnologiyalar Turkiy dunyo mamlakatlarini bir biri bilan bog'lashda katta ahamiyatga ega;

- har bir davlat joriy etgan “yashil” texnologiyalari samaradorligi mamlakat YaIM ulushini ortishida imkon yaratadi;

- chiqindilarni qayta ishlash natijasida mamlakat ekologiyasini saqlash va ishsiz aholini ish bilan band qilish maqsadida yangi korxonalar va zavodlarni ishga tushirish va ushbu korxonalarda ish o'rinlarini yaratish maqsadga muvofiqdir;

- ekologik jihatdan zararlanayotgan hududlarda zararlanish darajasini kamaytirish va buni oldini olish uchun “yashil” texnologiyalarni joriy etish.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, Turkiy Davlatlar Tashkiloti doirasida amalga oshirilayotgan loyihalar va dasturlar nafaqat a'zo mamlakatlar uchun balki chegaradosh barcha mamlakatlar uchun ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Chunki hozirgi kundagi “yashil” texnologiyalar va atrof-muhit tozaligiga e'tibor bugunning eng dolzarb masalalaridan biri bo'lib kelmoqda.

REFERENCES

1. Amreyev, B. (n.d.). Towards Stronger, Better Integrated and More United Turkic World. Organization of Turkic States. Retrieved from <https://www.turkicstates.org/>
2. Xalqaro valyuta jamg'armasi. (2022). "Jahon iqtisodiy istiqboli". <https://www.imf.org/en/Publications/WEO> ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.
3. Huseyn, R. (2022). The impact of the implementation of the “Turkic World Vision 2040” on economic development. *Journal of Economic Reforms*. 3(4), 2022, p.11-18.
4. Organization of Turkic States. (2021). Declaration of the Eighth Summit of the Organization of Turkic States, Istanbul, 12 November 2021. Retrieved from https://www.turkicstates.org/assets/pdf/temel_belgeler/eighth-summit-declaration-15-en.pdf
5. TÜBİTAK Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası, Genel Bilgiler ve Metodoloji, 2023.
6. World Economic Forum (2023). The Global Risks Report 2023,1-98. Retrieved from https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf